

A INCLUSÃO ESCOLAR POR MEIO DO DESENHO UNIVERSAL PARA A APRENDIZAGEM (DUA)

DOI: 10.5281/zenodo.15603385

Dr^a Gizeli Aparecida Ribeiro de Alencar¹
Coordenadora do Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de
Maringá
garalencar@uem.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4558923397029198>

Dr^a Viviane Gislaïne Caetano²
Professora do Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de
Maringá
vcaetano@ufpa.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1480211988266947>

José Arcizio Corteletti³
^{3,4,5,6,7}Mestrando em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de Maringá
jose.corteletti.uem.turma5@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5752742232899281>

Luciene Pereira de Souza Trivelin⁴
luciene.trivelin.uem.turma5@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9242263028703590>

Vittoria Alyne Alebrandt Schuster⁵
vittoria.schuster.uem.turma5@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0038358931222835>

Flávia Ferreira Amorim de Sousa Seabra⁶
flavia.seabra.uem.turma5@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1742172106221521>

Margarida Steffler Dobler⁷
margarida.dobler.uem.turma5@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9811753849155462>

AT05: A Educação Inclusiva na Educação Básica.

Introdução: O Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) se fundamenta em princípios que, no contexto educacional, priorizam experiências de aprendizagens acessíveis e inclusivas. Trata-se de diferentes formas de apresentar o conteúdo, de modo a contemplar integralmente a diversidade e particularidades presentes no contexto de uma sala de aula. Neste caso, está voltada não apenas a um perfil de estudantes, mas conduzir o planejamento do ensino e o acesso de maneira que atenda todos os estudantes, considerando suas especificidades de aprendizagens.

